

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Машарипова Насиба Рузматовна

PhD, докторант Национального института
педагогике воспитания имени Кары-Ниязи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14438088>

Аннотация: в данной статье представлена информация о понятии критического мышления, его сущности, характеристиках и основаниях. Показаны педагогические условия и факторы развития критического мышления у студентов. Также у студентов есть возможность сформировать критическое мышление через деятельность национальных героев.

Ключевые слова: студент, критическое мышление, оценка, знания, понимание, информация, отношение, национальные герои.

По своей социально-педагогической природе критическое мышление представляет собой «умение общаться». Для того чтобы человек правильно отреагировал на тот или иной процесс, в первую очередь важны его знания или незнание. Он может формулировать вопросы, мнения и комментарии по поводу текущей ситуации, основываясь на своих знаниях и понимании. Поэтому критическое мышление определяет уровень знаний и опыта человека. Понятие критического мышления помогает человеку сформировать и выразить свое мнение о конкретных событиях и явлениях, найти необходимые выводы и решения, выразить и оценить свое отношение.

Установление межличностных отношений, создание атмосферы сотрудничества и общения является одним из важных вопросов формирования критического мышления у студентов. Вступая в межличностные отношения учащихся, в процессе общения, основанного на сотрудничестве со сверстниками, одноклассниками, учителями, членами семьи, учащиеся получают возможность критически мыслить, опираясь на имеющиеся у них знания и опыт.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — понятие, представляющее собой объективный образ мышления, включающий в себя виды умственной деятельности человека. Критическое мышление — это сложный процесс объединения идей и возможностей с творчеством, переосмыслением и реконструкцией концепций и информации. В критическом мышлении идеи и их важность рассматриваются с точки зрения разнообразия и

сравниваются с другими идеями. Это высший уровень мышления, умственная деятельность, направленная на анализ, сравнение, интерпретацию, применение, спор, инновации, решение проблем или оценку мыслительного процесса. [4.185]

Экзистенциализм – один из распространенных методов формирования критического мышления у студентов. В энциклопедии педагогики ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ (лат. — существование) широко распространен среди природных творцов, главным образом потому, что он ориентирован на анализ таких вопросов, как человеческое существование, судьба, вера, смысл и цели жизни. Учение экзистенциализма анализируется через понятия «человек» и «свобода». Можно признать, что экзистенциализм стремится поднять человеческое счастье, свободу и достоинство на высокий уровень духовного действия.

Экзистенция – одно из основных понятий экзистенциализма. Это понятие означает человеческое существование, сущность и существование. Этот термин впервые употребил в этом смысле датский философ С.Керкегор. Экзистенциалисты считают, что существование является настолько центральным ядром человеческого «Я», что в силу этого это «Я» есть не просто какой-то эмпирический индивид и «мыслящий разум», то есть как всеобщая (универсальная) вещь, а как специфическое, неповторимое предстает как человек. Человек может практически объективировать свои способности, знания, умения в виде внешних предметов.

Известно, что методологические подходы к самообразованию описаны в экзистенциальной психологии и психотерапии. Экзистенциал трактуется как человеческое существование (лат. exsistentia/existentia existo/existo — действую, появляюсь, существую). Человеческое существование главным образом проявляется в солидарности, страхе, решимости, совести. Человек обретает свободу после осознания себя как существования. Человек несет ответственность за все, что происходит в мире.

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА – это концепция, выражающая независимую, альтернативную, хорошо продуманную, сознательную, аналитическую точку зрения и отношение человека. В результате формирования такой точки зрения у студентов качество и эффективность образования значительно повысятся.

Критическое мышление характеризуется не только знаниями и опытом человека, но и его убеждениями и уровнем самосознания. Критическое мышление — это тип мышления, ориентированный на выражение собственной точки зрения, основанный на глубоком анализе рассматриваемого вопроса или события, сборе дополнительной информации и реагировании на основе точных знаний. Если слово критика означает анализ чего-либо или ситуации с целью ее оценки, выражая преимущественно отрицательное мнение, указывая на ее недостатки, то критическое мышление имеет более широкое значение, такое как более глубокий анализ, вывод, оценка, реакция, приход к решению, пример или пример освещает содержание.

Для формирования у студентов духовного образа, мировоззрения, собственной точки зрения и позиции развитие у них компетенций критического мышления проявляется как важная педагогическая необходимость. Изучение деятельности героев узбекского народа является одним из важных дидактических инструментов в процессе воспитания смыслов учащихся, чтобы они могли анализировать свою и чужую деятельность и поступки на основе критического мышления. Потому что Томарис, Широқ, Джалалуддин Мангуберди, Наджмиддин Кубро, Темур Малик, Амир Темур, Захириддини Мухаммад Бабур, Пахлавон Махмуд, которые беспокоились о свободе своей страны, мире своего народа и перспективах будущего поколения, потратили все свои энергии и даже сохранили свои жизни. Народные герои, такие как Муқанна, могут стать величайшей ценностью и примером школы для молодого поколения.

Формирование критического мышления начинается с воспитания в семье. Правильная направленность воспитания ребенка, его поведения, поведения, контроль его обучения с учетом его интересов, национальных обычаев, традиций, формирование убеждений, ценностей, наследия предков и обучение гордости ими является одним из. Основные факторы развития критического мышления.

При развитии критического мышления у студентов важно обратить внимание на следующие факторы, связанные с нашим национальным менталитетом:

- формирование у студентов чувства национальной гордости;
- обучение усвоению национальных традиций и обычаев, незабываемых ценностей;
- пробуждение внимания и интереса к наследию предков;

- знакомство с личностями национальных героев и их деятельностью;

- Пробудить чувство сопричастности судьбе Родины, будущему страны.

В процессе критического мышления активизируются психологические процессы студентов. Особенно учащиеся раскрывают возможности своей памяти. Выражая свои взгляды и точки зрения по актуальной проблеме, они в первую очередь опираются на знания и понятия, сохранившиеся в их памяти. Они восстанавливают память, концентрируются, мыслят логически и творчески. Процесс критического мышления студентов осуществляется шаг за шагом. Поэтому вопросы, задаваемые учащимся на занятиях относительно конкретных проблем, исторических событий и реальных событий, становятся более сложными, чем простые.

Если в простых вопросах учащиеся относительно менее активны, то в сложных вопросах они более глубоко обращаются к психологическим процессам, таким как самоконцентрация, восстановление памяти, использование своих творческих способностей. Например, на уроке истории или литературы деятельность национальной героини – Томарис изучается через легенду о Томарис. На основе анализа деятельности Томариса, его храбрости и работы, проделанной для своего народа, у учащихся развивается процесс критического мышления. Учащимся: «Почему Томарис можно назвать национальным героем», «Томарис отомстил за сына или спас свой народ?», «Не грубил ли Томарис Киру?», «Такой герой, как Томарис Что у вас есть?» делать, чтобы быть?» На основе таких вопросов организуются дискуссии со студентами. Учащиеся пытаются ответить на эти вопросы, основываясь на своих знаниях и понимании.

Учитель требует от учащихся обосновать свои ответы, чтобы постепенно развивать у учащихся критическое мышление в процессе обсуждения. Учащиеся проявляют активность по-разному в зависимости от уровня знаний, опыта и умения выражать свое мнение, приобретенных в процессе критического мышления.

Именно поэтому благодаря критическому мышлению учащиеся способны поднять свои знания на новый уровень, синтезировать и обобщить имеющиеся у них знания, понимания и информацию с помощью новой информации. При этом активизируются процессы размышления,

подражания, выражения своей имманентности и точки зрения, общения с коллективом, дискуссии.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022-2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi"gi PF-134-sonli Farmoni.
3. Педагогика: энциклопедия. II жилд / тузувчилар: жамоа.//Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти. 2015. – 376 б.
4. Педагогика. Энциклопедия. III жилд. жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. – 400 б.
5. Paul R. Critical thinking: what every person needs to survive in a Rapidly Changing World/ Sonoma State Uni. 1990
6. Masharipova N.R. O'quvchilarda ma'naviy sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. Science and Innovation International scientific journal Volume 1 issue 6. Uif. 2022: 8.2 Issn: 2181- 3337.P.62-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7105342>
7. Safarova R.G.Yangi pedagogik tafakkurning namoyon bo'lishi. Jizzax davlat pedagogika universitetida o'tkazilgan "Pedagogik innovatsiyalar va ularning amaliy tadbirlari: muammo va yechimlar" nomli Respublika ilmiy-amaliy konfrensiyasi 1-to'plam, - В 24-28. Jizzax – 2022 yil 5 oktyabr.
8. Шакирова Д.М "Формирование критического мышления учащихся и студентов: модел и технология". Educational Technology Society 9(4)2006/ ISSN 1436-4522/ 2006
9. Ф.Ф.Манкина. Критическое мышление учащихся и педагогические способы его формирования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Казан – 2000.